

Auf dem Ochsenstäffeli über dem Limmernboden tagt die Festgemeinde, hört sich Ansprachen und schmissige Marschmusik, die an den Selbsantfflüh widerhallt, an und genießt ein Zvierl (Schinkenbrot und ein Liter Wein für jeden Mineur). Bis vor vier Tagen war das einsame, 1750 m ü. M. gelegene Hochtal des Limmernbodens nur in beschwerlichem, siebenstündigem Marsch von Linthal aus zu erreichen, wobei man auf der Kistenpaßroute bis 2250 m auf- und dann durch die jähren Felsbänder der Ochsenplanggen wieder 500 m absteigen mußte. Fortan geht's ringer: Vom Auto in der Tierfehld hinter Linthal mit den Seilbahnen zum Stollenbahnhof Kalktrittli (unten links) und mit der elektrischen Bahn 2,84 km durch den Fels zur Baustelle. Auf diesen Verkehrsmitteln kehrte die Festgemeinde ins Linth-

tal zurück, wobei die ‚Feldmusik Tödi‘ in bester Laune die ‚Nudelkistenseilbahn‘ der Mineure (unten rechts), ängstliche Gemüter hingegen die nigelnagelneue Kabinenseilbahn benutzten. Im ‚Tödi‘ zu Linthal gab's ein Bankett, an dem nicht nur jeder Arbeiter sein ganzes Poulet bekam, sondern auch Artisten zu bewundern waren (oben rechts) und Behörden, Bauherren und Unternehmer Komplimente und Gegenkomplimente machten. Da meldete sich auch Mineur-Vorarbeiter Son Livio (unten Mitte) zum Wort. Er dankte kurz und sagte in klangvollem Italienisch: »Wir sind ein armes Volk, aber Italien ist schön. Die Schweiz ist unsere Schwester.« Wo ständen wir mit unseren Kraftwerkbauten ohne Son Livio und seine Landsteute...? Bildbericht für DIE WOCHE von Herbert Maeder

Der Stollen ist fertig, die Arbeit beginnt

Letzten Mittwoch wurde der am Samstag zuvor durchgeschlagene Zufahrts- (und spätere Wasserschloß-) Stollen der Linth-Limmern-Kraftwerke festlich eingeweiht. Nun kann im unzugänglichen Hochtal des Limmernbodens die Arbeit an der 135 m hohen Bogenmauer beginnen. Drei Seilbahnen überbrücken die 1050 m Höhenunterschied zwischen der Tierfehld im Talgrund und der Wasserschloßstation im Kalktrittli: die

kleine Bauseilbahn, die neue Kabinenbahn (die nach dem Werkbau als Touristenbahn bestehen bleibt) und bald auch die 18-t-Schwerlastbahn. Vom Kalktrittli führt die elektrische Stollenbahn künftig Menschen und Material zur Baustelle. Gegen 1500 Arbeiter werden zur Zeit beschäftigt, und das Unternehmen dürfte bis 1963 der imposanteste Betrieb des Glarnerlandes bleiben. Der Stausee im Limmernboden setzt nur völlig ungenutztes Ödland unter Wasser, was erfreulicher ist als die Feststellung, daß das künftige Seebecken an einigen Punkten Wasser durchläßt. Nach jahrelangen geologischen Untersuchungen kamen aber die Nordostschweizerischen Kraftwerke zur Überzeugung, daß der Werkbau dennoch gewagt werden darf.